

Vědecký výbor výživy zvířat

Klasifikace:	Draft	<input type="checkbox"/>	<i>Pro vnitřní potřebu VVF</i>
	Oponovaný draft	<input type="checkbox"/>	<i>Pro vnitřní potřebu VVF</i>
	Finální dokument	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Pro oficiální použití</i>
	Deklasifikovaný dokument	<input type="checkbox"/>	<i>Pro veřejné použití</i>

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE 2016

Plán práce Vědeckého výboru výživy zvířat na rok 2016

V roce 2016 bude Vědecký výbor výživy zvířat pracovat v následujícím složení:

Předseda:

prof. Ing. Milan Marounek, DrSc.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha Uhřetěves, marounek.milan@vuzv.cz

Místopředseda:

prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, suchyp@vfu.cz

Členové:

doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha Uhřetěves, homolka.petr@vuzv.cz

Ing. Václav Kudrna, CSc.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha Uhřetěves, kudrna.vaclav@vuzv.cz

MVDr. Petr Mičan

Hustopeče u Brna, petr.mican@email.cz

prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové,
lubomir.opletal@faf.cuni.cz

prof. Ing. Vojtěch Rada, CSc.

Česká zemědělská univerzita v Praze, rada@af.czu.cz

doc. MVDr. Eva Skřivanová, Ph.D.

Česká zemědělská univerzita v Praze, skrivanova@af.czu.cz

prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha Uhřetěves, skrivanova.vera@vuzv.cz

prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, strakovae@vfu.cz

Ing. Bohumír Šimerda

Delacon Biotechnic ČR, simerda@delacon.cz

prof. Ing. Eva Tůmová, CSc.

Česká zemědělská univerzita v Praze, tumova@af.czu.cz

Dr. Ing. Pavel Tvrzník

Mikrop Čebín, a.s., tvrznik@mikrop.cz

prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.

Mendelova univerzita v Brně, zeman@mendelu.cz

Tajemnice:

Ing. Yvona Tyrolová

Výzkumný ústav živočišné výroby v Praze, v.v.i., tyrolova.yvona@vuzv.cz

Konference

V květnu uspořádá Vědecký výbor výživy zvířat ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. a s Ministerstvem zemědělství již tradiční konferenci: „Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů“. Sborník z konference bude dostupný na webových stránkách.

Zasedání

Kromě konference plánují členové zasedání v rámci konference v květnu, září a v listopadu. Projednány budou následující studie:

Expertní studie:

Název: Hygienické aspekty pastevního chovu drůbeže

Garanti: Eva Skřivanová

Stanovisko: Eva Tůmová

Chov na pastvě znamená pro drůbež zlepšení životních podmínek, snížení stresu a zvýšení pohodlí, což přináší nepochybně vyšší kvalitu živočišných produktů. Při pastevním chovu drůbeže lze očekávat i rozdíly v kvantitativním osídlení mikrobioty slepého střeva. Studie zahrnuje výsledky pokusu z pastevního výkrmu kuřat. Sledováno bylo osídlení slepého střeva koliformními bakteriemi, celkovými anaeroby, bakterií mléčného kvašení a patogenních kampylobakterů a salmonel. Zatímco v počtech anaerobů a bakterií mléčného kvašení nebyl u obou způsobů chovu zjištěn rozdíl, v případě koliformních bakterií byl pokles počtu u pastevních kuřat statisticky významný. Kampylobaktery byly nalezeny u 28 % případů, a to pouze u pastevních kuřat. Detekce salmonel byla v případě obou skupin negativní.

Oproti klecovým technologiím alternativní systémy chovu drůbeže znamenají zcela nové podmínky pro šíření parazitálních nákaz. Kromě dobře známých protozoárních infekcí, např. kokcií rodu Eimeria, přicházejí v úvahu především nákazy vyvolané parazitickými červy – helmintózy. Je třeba počítat také s tím, že do chovů mohou být zavlečeny parazitózy od volně žijících ptáků, ke kterým je domácí užitková drůbež v mnoha případech vnímavá. Studie zahrnuje koprologická vyšetření ve sledovaných chovech nosnic pokrývajících různou dobu na pastvě (jeden měsíc, rok a tři roky) a ve výběhu. Potvrdila výskyt kokcií rodu Eimeria a dále nematod Ascaridia galli, Heterakis gallinae a Capillaria spp. V chovu s celoročním pobytem nosnic v travnatém výběhu byl dokonce zjištěn prvok Cryptosporidium baileyi. Výsledek koprologického vyšetření je pro chovatele základní informací, a to jak s ohledem na parazitární situaci v chovu, tak na vztah k intenzitě výskytu parazitárních zárodků i pro přijetí odpovídajících antiparazitárních opatření, zahrnujících dodržování zoohygieny a použití antiparazitik.

Název: Netradiční probiotikum na bázi bakterií rodu *Clostridium* a jeho využití ve výživě kuřecích brojlerů
Garanti: Roman Švejstl, Vojtěch Rada
Stanovisko: Eva Skřivanová

Miya-Gold® je krmné aditivum obsahující spory probiotického kmene bakterie *Clostridium butyricum* MIYAIRI 588 jako účinnou složku. Slouží jako stabilizátor střevní mikrobioty. Cílem tohoto výzkumu bylo ověřit vliv *Clostridium butyricum* na střevní mikrobiotu a mikrobiotu volete a na užitkovost brojlerů. Hypotézou bylo, že brojleři v pokusné skupině budou mít vyšší přírůstky a stabilní střevní mikrobiotu. Brojleři v pokusné skupině byli krmeni od 2. dne po vylíhnutí do porážky ve 49. den krmivem s 1% přídatkem Miya-Goldu. V 7., 10, 20 a 49. dni byly zjištěny statisticky významně vyšší ($P < 0.05$) průměrné hmotnosti brojlerů krmných pokusnou směsí. Ve 42. dni byly u pokusné skupiny analýzou mikrobioty zjištěny statisticky významně nižší ($P < 0.05$) počty enterokoků a *Escherichia coli* ve slepém střevě a statisticky významně nižší ($P < 0.05$) počty *Escherichia coli*, koliformních bakterií a nižší pH ve voleti. U vzorků byla rovněž provedena analýza těkavých mastných kyselin, při které byl zjištěn statisticky významně vyšší ($P < 0.05$) obsah butyrátu u pokusné skupiny. Výsledky naznačují schopnost probiotického kmene *Clostridium butyricum* příznivě ovlivnit mikrobiotu brojlerů a jejich užitkovost.

Název: Možnosti využití rakytníkových produktů ve výživě zvířat
Garanti: Eva Straková, Pavel Suchý, Ivan Herzig
Stanovisko: Lubomír Opletal

Rakytník řešetlákový (*Hippophae rhamnoides* L.) je objektem zájmu především pro své mnohočetné pozitivní účinky na zdraví lidského organismu. Celá rostlina rakytníku, ale zvláště jeho plody, jsou bohatým zdrojem velkého množství bioaktivních látek. Největší pozornost si rakytník získal pro svůj vysoký obsah vitamínů, minerálních látek, přírodních antioxidantů, omega-3 a omega-6 mastných kyselin a proteinů. Rakytník je ceněn pro antioxidační, kardioprotektivní, antiatherogenní, antidiabetické, hepatoprotektivní, protirakovinotvorné, imunomodulační, antivirové, antibakteriální, protizánětlivé a vasorelaxační účinky. Vzhledem k těmto, ale i dalším pozitivním vlivům, je zařazován jak do výživy lidí, tak i do výživy zvířat, kde lze předpokládat pozitivní vliv na biologickou hodnotu živočišných produktů. Díky uvedeným příznivým vlivům na zdraví organismu je možné předpokládat, že rakytník a jeho produkty budou hojně využívány v léčbě onemocnění a v prevenci u lidí a zvířat.

Název: Možnosti využití lupiny bílé ve výživě zvířat
Garanti: Pavel Suchý, Eva Straková, Ivan Herzig
Stanovisko: Petr Homolka

V souvislosti s hledáním alternativních proteinových krmiv jako náhrada za sóju a sójové produkty, ale i z důvodu využití tuzemských zdrojů proteinových krmiv z hlediska rozšíření skladby dietárního proteinu v krmivech a krmných směsích, bude studie zaměřena na perspektivní krmivo, kterým jsou semena kulturního druhu lupiny bílé. Semena jednotlivých odrůd lupiny bílé svojí výživnou hodnotou překonají i výživnou hodnotu sójových bobů, a to z hlediska nejen obsahu proteinů, ale i z hlediska jejich aminokyselinového spektra. Na

základě dosavadních vědeckovýzkumných poznatků je pro podmínky ČR nejvhodnější skupina bílých odrůd lupin. Výhodou využití lupinových semen jako dietárního proteinu oproti sóje je i skutečnost, že u vyšlechtěných kulturních druhů jsou v semenech jen stopová množství antinutričních látek, lze je tak použít k výživě bez jakéhokoliv ošetření (např. termického), což u sóje a sójových produktů nelze. Navíc se lupinová semena vyznačují i nízkou alergenitou, nepatří mezi GMO a jsou uváděny i preventivní účinky na kardiovaskulární choroby. Díky hlízkovým bakteriím přispívají kultury lupin k zušlechtění půd v důsledku jejich obohacení dusíkem. Kromě výše uvedených předností pěstování lupin v tuzemských podmínkách je příznivá i ekonomická stránka, kdy při současných cenách sóje a sójových produktů může vést náhrada sójového proteinu za lupinový i k výraznému snížení nákladů na výrobu krmných směsí.

Další činnost Výboru

Členové Výboru stále sledují dění v organizaci EFSA a budou zaměřovat svoji pozornost na témata, která jsou v souladu s řešenými stanovisky EFSA. Členové Výboru svými odbornými stanovisky reagují na požadavky Ministerstva zemědělství.

Činnost Vědeckého výboru výživy zvířat souvisí s výzvou programu Horizont 2020 k ochraně klimatu a životního prostředí. Po celou dobu své činnosti se Vědecký výbor výživy zvířat zaměřuje na výzkum a inovace pro zajištění bezpečných a zdravých, kvalitních potravin, což souvisí s jednou z výzev Horizontu 2020.

Rovněž sledujeme webovou stránku www.cost.eu, kde jsou uváděny nové akce v oblasti „Food and Agriculture“ vzhledem k naší předchozí účasti v těchto akcích.

Členové Vědeckého výboru výživy zvířat organizují i se účastní řady domácích i mezinárodních konferencí. Získané poznatky šíří mezi odbornou a širokou veřejnost. Je třeba, aby naši občané měli důvěru pro produkty českého zemědělství a preferovali je při svých nákupech. Tomu napomáhají všechny aktivity, kdy Výbor zprostředkovává informace z vědy mezi širokou veřejnost. Témata pro každoroční konference jsou vybírána tak, aby charakterizovala a sledovala rizika, která mají vliv na zdraví a bezpečnost potravin a krmiv. Tyto konference umožňují diskusi k problému bezpečnosti celého potravního řetězce. Umožňují prezentaci souvisejících výsledků získaných v rámci řešení projektů GAČR, NAZV.

Finanční plán na činnost Vědeckého výboru výživy zvířat v roce 2016

	bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	s DPH (Kč)
<u>Přímé náklady</u>			
Odměny členům výboru (vč. zákonných pojištění)	150 000	31 500	181 500
Náklady na studie:			
Odměna autorovi			
- studie	130 000	27 300	157 300
- stanoviska	18 000	3 780	21 780
Mzda tajemníka výboru (vč. zákonných pojištění)	80 000	16 800	96 800
Náklady na konferenci	20 000	4 200	24 200
Náklady na zasedání výboru (občerstvení, organizace)	8 690	1 825	10 515
Ostatní přímé náklady (poštovné, kancelářské potřeby, tonery, vazba, tisk, xero atd.)	15 000	3 150	18 150
Cestovné	35 000	7 350	42 350
<u>Nepřímé náklady</u>			
Režie ústavu	80 500	16 905	97 405
<u>Celkem</u>	537 190	112 810	650 000

Předkládá:

prof. Ing. Milan Marounek, DrSc.

předseda VVVZ

V Praze dne 19. 2. 2016